

**ПАТИССОН ЎСИМЛИГИНИ СЕЛЕКЦИЯСИ УЧУН БОШЛАНҒИЧ
МАНБА ЯРАТИШ**

Кенжаева Тўлғоний Раҳмоновна

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти,

мустақил тадқиқотчи

Tel. (99-572-91-33)

kenjayeva67@mail.ru

Гофурова Маишхура Сайдулло қизи

Tel. (99-410-02-09)

G'ofurovamashhura2@gmail.com

Хушбоқова Маржона Собиржон қизи

Xushboqovamarjona45@gmail.com

Аннотация.

Мақолада 10 хил патиссон нав намуналарини ҳар томонлама ўрганиш натижалари келтирилган. Ўсимлик пояси, барглари, ҳосилдорлиги, гуллар сони ва мева шакли каби муҳим хўжалик белгилари бўйича қимматли нав намуналари ажратилган. Энг истиқболли нав намуналари бошланғич манба сифатида селекция ишлари учун ва томорқаларда, сабзавотчилик хўжаликларидида етиштириш учун тавсия этилган.

Annotation.

The article presents the results of a comprehensive study of 10 different varieties are classified according to important economic characteristics, such as plant stem, number of flowers, and fruit shape. The most promising varieties are recommended as a starting source for selection varieties are recommended as a starting source for selection work and for cultivation in gardens and vegetable farms.

Резюме.

В статье представлены результаты комплексного изучения 10 различных сортов тыквы. Ценные сорта по важным хозяйственно ценным признакам, таким как стебли растений, листья, урожайность, процент цветков, форма плодов,

рекомендуются в качестве первоисточника для селекционной работы и для выращивания в приусадебных и овощеводческих хозяйствах.

Summary.

The article presents the results of a comprehensive study of 18 different varieties of squash. Valuable cultivars on important economic characteristics, such as plant stems, leaves, yield, percentage of flowers, fruit shape, have been recommended as primary sources for selection work and for selection and cultivation in backyards in backyards and vegetable farms.

Калит сўзлар: патиссон, серхосил, нав намуналари, гуллар сони, мева тузилиши, мева оғирлиги, барглари сони.

Ключевые слова: Плодовитость, сортообразцы, количество цветков, структура плодов, количество листьев.

Key words: Fertility, variety samples, number of flowers, fruit weight, number of leaves.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 23-октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 -2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ-5853-сон Фармони ижросини таъминлаш, мева-сабзавот ва узумчилик соҳасида юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш, экспорт ҳажмини ошириш, фойдаланишдан чиққан ва лалми ерларни ўзлаштириш, пахта, ғалладан қисқартириладиган майдонларга экспортбоп қишлоқ хўжалиги экинлари экишни кўпайтириш, шунингдек, боғ токзор ва иссиқхоналар имкониятларидан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир.

Сабзавотлар ва полиз экинлари ўзининг серхосиллиги, эртапишарлиги, кўп миқдорда витамин, аминокислоталар, минерал тузларга бойлиги ва мавсум танламаслиги билан ҳам алоҳида этиборга моликдир. Шу боисдан ҳам мамлакатимизда аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини тўлиқ қондириш ва ўсимликларни кўпайтиришга катта аҳамият берилмоқда.

Сабзавот экинларидан бири қовоқдошларга мансуб патиссон ҳам республикаимизда кам тарқалган ва янги ўрганиладиган ўсимликлар туркумига

киради.

Патиссон – кулча ковок – ковокдошлар оиласига, қаттиқ этли ковоклар гуруҳига мансуб бир йиллик ўсимлик. Патиссон палаги тик, бутасимон сершоҳ ўсимлик. Илдизи яхши ривожланган. Пояси ва барг бандлари нисбатан йўғон. Барглари ўртача катталиқда, дағал, 3 ёки 5 қиррали. Гуллари йирик, ранги сарик, пояларда якка-якка жойлашади. Меваси — ковокча, майда, шакли юлдузсимон.

Янги туккан мевалари ранги оч яшил, мева катта бўлган сари ранги оқариб, айрим мевалар юзасида оч яшил доғлар ёки тасмалар пайдо бўлиши мумкин. Уларнинг 6-8 кунлик меваси истеъмол қилинади.

Патиссон иссиқталаб ўсимлик. Патиссон апрел ойида қатор ва туп оралиғи 70×70 ёки 80×80 см схемада экилади. Ўсув даврида қатор оралари юмшатилади, озиклантирилади ва суғорилади. Патиссон сувга талабчан. Мева таркибида 6,0—6,5% куруқ модда, 2,5-2,9% қанд ва витаминлар мавжуд. Уруғида мой ва сантанин бор. Ҳосилдорлиги 150-200 ц/га.

Патиссонни парваришлаш технологияси: патиссон учун энг яхши ўтмишдош экин бу ғалла карам, сабзи, маккажўхори ва шоли ҳисобланади.

Экиш муддати: Жанубий вилоятларда 1-20-апрел; марказий вилоятларда 20-30 апрел; шимолий вилоятларда 1-15-май.

Экиш схемаси: (110 + 70)/2 x 50-60 см. Уруғ сарфи- 3-4 кг/га.

Ўғитлаш: Гўнг 20-30 т/га, азот 200 кг/га, фосфор 150 кг/га, калий 50 кг/га.

Суғориш: Ўсув даврида 12-16 марта суғорилади. Суғориш меъёри 500-600 м³/га.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда **патиссоннинг 2 нави** етиштирилади. патиссон навлари:

Заркокил

Эртапишар нав, ўсув даври 50-60 кун. Палаги кичик, деярли калта. Барги юраксимон, қиррали, яшил рангли. Меваси япалоқ юлдузсимон, кўп бўлакчалар тарелкасифат бирлашган, майда, яшил рангли, биологик етилганда сарик, вазни 25-30 г.

Ҳосилдорлиги: 6-7 т/га. Озиқ-овқат, консерва ва чорвачиликда фойдаланиш учун яроқли.

Патиссон - сер эт, серҳосил сабзавот экини ҳисобланади.

Патиссон-нафақат экиш усулининг осонлиги билан, балки дориворлиги ва таркибининг инсон учун керакли витаминлар, минерал моддаларга бойлиги билан ҳам диққатга сазовордир. Мамлакатимизнинг турли минтақаларида патиссоннинг Оқ-13, Заркокил деб номланган маҳаллий навлари экиб етиштирилади, истеъмол қилинади.

Ўзбекистон жанубида патиссоннинг селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш технологияси бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

ПАТИССОН

(*Cucurbita pepo* var. *patisson*) -кулча [қовоқ](#) — [қовоқдошлар](#) оиласига, қатгик этли қовоқлар гуруҳига мансуб бир йиллик [сабзавот](#) ўсимлиги. Патиссон палаги тик, бутасимон сершоҳ ўсимлик. Илдизи яхши ривожланган. Пояси ва [барг](#) бандлари нисбатан йўғон. Барглари ўртача катталиқда, дағал, 3 ёки 5 қиррали. Гуллари бир уйли, бир жинсли, йирик, ранги сариқ, пояларда якка-якка жойлашади. Меваси — қовоқча, майда, шакли юлдузсимон.

Четлари кун-гурали. Янги туккан мевалари ранги оч яшил, мева катта бўлган [сар](#)и ранги оқариб, айрим мевалар юзасида оч яшил доғлар ёки тасмалар пайдо бўлиши мумкин. Уларнинг 6—8 кунлик меваси [истеъмол](#) қилинади. Патиссон иссиқталаб ўсимлик. Патиссон апрел ойида қатор ва туп оралиғи 70×70 ёки 80×80 см схемада экилади. Ҳар бир уяга 4—5 тадан [уруғ](#) экилиб, [нихол](#) униб чиққач, [чин](#) барг ёзганда [ягана](#) қилинади. Ўсув даврида қатор оралари юмшатилади, озиклантирилади ва суғорилади. Патиссон сувга талабчан. Ошқовоқ каби парвариш қилинади. Мева таркибида 6,0—6,5% қуруқ модда, 2,5 — 2,9% [қанд](#) ва [витаминлар](#) мавжуд. Уруғида [мой](#) ва сантанин [бор](#). Ҳосилдорлиги 150—200 ц/га. Асосан, тузланган, консерваланган (6—8 кунлик меваси) ҳолда истеъмол қилинади, катта бўлиб кетганлари молга берилади. Ўзбекистонда 1988 й. дан Патиссоннинг Оқ- 13 нави экилади. Унинг ҳосилдорлиги 110—159 ц/га.

НЛО Оранжевый патиссоннинг бу тури серэт, меваси, 500 грамгача келади. Четлари сезиларсиз тўлқинли. Сабзавотлардан духовкада фарш тайёрлашда жуда қулай. Бир тупидан 15 кг гача ҳосил олиш мумкин.

Поло F1

Эрта пишар.Туп ҳосил қилиб ўсади. Мевасининг оғирлиги 300-400 грамм келади. Мавсумда 10-15 кг гача ҳосил олиш мумкин. Меваси барра ҳолида консерва қилинади. Касалликка чидамли.

1-расм. Поло F1

Чебурашка

Жуда эртапишар нав. Биринчи ҳосили 35-40 кунда етилади. Россия уруғчилигида олинган. Ҳар қандай иқлим шароитига мослашган. Туп ҳосил қилади. Туп 1 метргача бўлиши мумкин. Мевасининг оҳирлиги 250-400 грамгача келиши мумкин.оқ рангда.Серэт ёқимли таъмга эга. Ҳосилдорлиги мавсумда 4-5 кг келади.

Белоснежка

Белоснежка –номидан маълум бўладики, унинг мевалари қордай оппоқ, бутаси ихчам бўлиб жуда кам жой эгаллайди. Меваларининг вазни 250-300 грамм, ажойиб таъми бор. Меваларини консерваланган, тузланган ва қовурилган ҳолларда истеъмол қилса

бўлади. Музлатгичда улар тахминан икки ой давомида сақланади.

Тадқиқотлар услуби. Тажрибалар “Методика полевого опыта” деб номланган услубий қўлланма асосида олиб борилмоқда.

1-жадвал. Патиссон ўсимлигининг йиғилган нав намуналари тўплами

№	Нав намуналар номи	Қисқача таърифи
1	2	3
1	Оқ-13 нави	Кеч пишар нав: 60-70 кунда етилади. Унча катта бўлмаган туп ҳосил қилади. 70 x70см ораликда экилади. Жуда иссиқ севар. Оқ ва оч-сарик мева беради. Мевасининг ранги тарелкасимон шаклда. Оғирлиги 500 грамгача келади. Ҳосилдорлиги 6-7 кг. Жуда иссиқсевар. Август ойларида салқин тушиб қолади. Бунда патиссоннинг ҳосилдорлиги сезиларли даражада пасайиб кетади.
2	Зар кокил	Эртапишар нав. Ўсув даври 50-60 кун. Палаги кичик, калта. Барги юраксимон, яшил,

		меваси япалоқ юлдузсимон. Кўп бўлакланган. Тарелкасифат. Биологик етилганда сариқ, вазни 25-30 гр.
3	Патиссон скаллоп	Жуда серэт, серсув, ранги оқимтир. Четлари мевасининг орқа қисмида бўлаклаган, истеъмолга ёқимли, юмшоқ.
4	Диск	Шакли дисксимон. Чети силлиқ. Сувли ранги яшил. Серҳосил. Бир тупда 8-10 та мева ҳосил қилади.
5	НЛО оранжевий	Патиссоннинг бу тури серэт, меваси, 500 грамгача келади. Четлари сезиларсиз тўлқинли. Сабзавотлардан духовкада фарш тайёрлашда жуда қулай. Бир тупидан 15 кг гача ҳосил олиш мумкин.
6	Чебурашка	Жуда эртапишар нав. Биринчи ҳосили 35-40 кунда етилади. Россия уруғчилигида олинган. Ҳар қандай иқлим шароитига мослашган. Туп ҳосил қилади. Туп 1 метргача бўлиши мумкин. Мевасининг охирилиги 250-400 грамгача келиши мумкин. Меваси оқ рангда, серэт ёқимли таъмга эга.
7	НЛО белий	Патиссоннинг бу тури бошқа патиссонлар сингари ранги оқ, меваси кўнғироқчага ўхшаб кетади. Размери 1-8 см.. Оғирлиги 100 грам. Ранги унчалик оппоқ эмас. Ранги балким сут ранг бўлиши мумкин. Эти оқ. Ёқимли таъмга эга. Уруғи қарийб йўқ. Диаметри 8 см бўлганда уруғи бутунлай йўқ бўлади ва таъми

		янада ёқимли бўлади. Ҳосили 50-55 кунда етилади..
8	Карапуз	Жуда ҳосилдор нав. Аэлига агрофирмасини маҳсулотидир. Янги яратилган нав. Ҳар қандай иқлимга мослашади. Мевасини шакли дискка ўхшаб кетади. Сер эт. Жуда ёқимли таъмга эга. Консервалашда ишлатилади.
9	Патиссон зонтик	Патиссоннинг бу тури эртапишар.50-55 кунда пишиб етилади. Мевасининг оғирлиги 400 грам. Бир тупида 4-5 кг.Диаметри 8-10 см. Мева ранги оч яшил рангда.
10	Гоша	Патиссоннинг бу тури эртапишар. 38-40 кунда пишиб етилади. Уни меваси унча катта бўлмайди, мева оғирлиги 300-350 грамга яқин. Ранги тўқ яшил, лекин эти оқ.Консервалаш учун олий нав.Узоқ муддат сақланиши билан диққатга сазовордир.Гоша туп ҳосил қилиб ўсади.Гули ва барги кабачкиникига ўхшайди. Бир тупда 5 кг гача ҳосил олиши мумкин.

Ҳисоб бўлмачаси майдони 3,5 м². Бўлмачада ўсимликлар сони 20 та. Экиш схемаси 70x140 см. Стандарт сифатида республикамизда районлаштирилган

Оқ-13 нави олинди. Ўсув даврида фенологик кузатувлар, ўсимликларни морфобиологик тавсифлаш, ҳосилдорликни аниқлаш каби ишлар амалга оширилмоқда. Ҳосилдорликни аниқлаш иккита мақсадни кўзлаб амалга оширилди. Биринчи мақсадда, яъни патиссонни барралигида истеъмол қилиш учун ҳосилдорликни аниқлаш. Иккинчи мақсадда, яъни патиссон меваларини 5-7 см бўлганда ҳосилдорликни аниқлаш ёппасига ҳосилга кирган вақтида даврида амалга оширилди. Бунда йиғиб олинган 3-5 см катталикдаги

мевалари тарозида ўлчаб, линейкада ўлчамлари ўлчаб олиниб, ҳисоб-китоб ишлари олиб борилди.

Айнан шу даврда патиссон меваси таркибида витаминлар энг кўп тўпланган бўлади (1). Ушбу мақолада патиссон нав намуналарининг морфобиологик тавсифини келтирамиз.

Ўсимликларни морфобиологик тавсифлаш эса ўсимликларда дастлабки гуллар очилган даврда амалга оширилди. Бунда навлар ўсимлик поясининг тузилиши, битта ўсимликдаги новдалар сони, баргининг эни ва узунлиги, баргининг шакли, мевалар сони каби белгилар бўйича тавсифланади. Натижада патиссоннинг минимал ва максимал морфологик белгиларининг аҳамияти аниқланиб, ўрганилган нав намуналари қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. С.Исаев, С.Хасанов, Й.Ашуров, Т.Карабаев, А.Гофуров, In E3S Web of Conferences, 244, 02012(2021)
2. Т.Остонакулов, В.Зуев, А.Қодирхўжаев, "Navruz" press, 1, 452 (2018)
3. Briefing, V. Zuyev, A. Dirie, M. Mukhamedov, National Encyclopedia of Uzbekistan, 478(Sharq Press, Tashkent, 2002)
4. Н.Тешаев, В. Мамадалиев, А.Ибрагимов, С.Хасанов, Inter Carto. InterGIS, 26 (3), 324-333(2020)
5. Э.Домблides, Н.Шмикова, Г.Химич, И.Короцева, Л.Кан, А.Домблides, А.Солдатенко, In VI International Symposium on Cucurbits, 42-48 (2019)
6. А.Шантасов, С.Соколов, А.Бочарников, В.Малетина, Vegetable crops of Russia, 3, 11(2015).

Сайтлар:

[Del-Valle, In E3S Web of Conferences, 227, 02005 \(2021\)](#)
[E3S Web of Conferences 258, 04024 \(2021\)](#)
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804024>